

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Юлдашева Асила Шерзодовна

Магистрант УМЭД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230614>

Быстрый темп развития процессов глобализации и Четвертой промышленной революции требует от национальных образовательных систем беспрецедентные вызовы, требующие адаптации и поиска новых моделей кооперации. Для стран Центральной Азии (ЦА), имеющих общую историю, социально-экономические проблемы и трансграничные угрозы, выработка согласованных ответов становится стратегической необходимостью. В этом контексте консультативные встречи глав государств ЦА, которые начали проводиться с 2018 года, представляют собой новый политический формат, который может стать координатором образовательной политики в масштабах Центральной Азии.

Перед тем как начать говорить о роли консультативных встреч, стоит упомянуть перед какими глобальными вызовами сталкивается ЦА : 1) значительно небольшое превосходство специалистов высоких технологий, включающих такие отрасли, как ИИ, био- и нанотехнологий; 2) академическая маргинальность; 3) «утечка умов» в связи с проблем оплатой труда; 4) небольшой уровень цифровизации образовательной сферы.

Консультативные встречи как один из первых политических форматов в регионе может стать отличным местом решения этих проблем.

Изначально идея о проведении консультативных встреч возникла еще с начала 2000-х годов, но конкретная реализация осуществилась только после 2016 года с изменением внешнеполитического курса Узбекистана, в котором он сам же стал инициатором. В основном, первоначальная встреча была направлена на решение проблем в торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и энергетических сферах, а также вопросов безопасности. Вопросы регионального образовательного сотрудничества поднялись и нашли свою оценку во время очередной из таких встреч, проведенной 29 ноября 2019 года в Ташкенте. Президент республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил, что важно учредить Межпарламентскую группу дружбы и создание платформы культурно-гуманитарного обмена «Центральная Азия — одно прошлое, общее будущее», а также - Центральноазиатскую премию за выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, а также проводить Форумы университетов и Региональные спортивные игры.[6]

Следующая встреча прошла 6 августа 2021 года в Туркменистане в городе Аваз на фоне пандемии во время потрясений, вызванных из-за COVID-19, которая продемонстрировала углубление понимания роли образования и научного сотрудничества в регионе. В ходе встречи выяснилась необходимость взаимной помощи посредством научной кооперации, чтобы преодолеть тяжелый период. Как предложил в своей речи Ш.М. Мирзиёев, с целью улучшения качества сферы здравоохранения из-за сложившейся

ситуации при условиях пандемии, нужно запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию в производстве жизненно важных лекарственных препаратов.[3]

Очередная встреча состоялась в Кыргызстане 21 июля 2021 года под председательством Президента Кыргызстана Садыра Жапарова при участии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В ходе данной встречи наряду с вопросами энергетической кооперации, региональной безопасности и расширения условий для экономического роста, также был сделан акцент на культурно-гуманитарное, научное сотрудничество. По итогам этой встречи, что касается данного исследования стороны, определили важность использования потенциальных возможностей сотрудничества на фоне происходящей технологической революции, индустриального и научно-технического прогресса. В этой связи, Главы государств посчитали необходимым активизировать взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, укреплять взаимосвязанность цифровой инфраструктуры, расширять сотрудничество в сфере цифровой экономики, инноваций и «зеленых» технологий. [7]

Особый акцент был сделан со стороны Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаевым к важности увеличения научно-образовательного взаимодействия. Президент Казахстана отметил, что основой является подписанная Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этого проекта Казахстан одобрил предложения по увеличению академических обменов и квот для студентов из всей Центральной Азии, а также заявил о готовности к открытию филиалов своих ведущих вузов и инновационных школ в государствах региона. Для сохранения и распространения исторического и культурного наследия народов ЦА нужно сделать условия для установления связей академий наук этих государств для дальнейшей совместной организации этнографических и исторических исследований. Также была выдвинута инициатива по созданию онлайн-платформы для обмена архивными и исследовательскими данными, которая откроет новые возможности научной кооперации. [2]

Пятая встреча, состоявшийся 14-15 сентября 2023 года в Душанбе, играла важную роль при принятии ряда решений, касающихся образования и в масштабах этого саммита одновременно проводились 14 мероприятий, из ряда которого важно отметить «Форум ученых» и «Второй форум ректоров высших учебных заведений», сыгравшие ключевую роль в качестве инструмента для создания площади ученым и демонстрации исследовательских работ.

Шестая встреча, проходившая в Казахстане в городе Астана 9 августа 2024 года под председательством Президента Казахстана и при участии других республик ЦА, стала ключевым моментом после подписания соглашения о принятии концепции развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040».

Основная цель концепции — консолидация усилий по региональному сближению путем расширения пятистороннего взаимодействия и повышения международной субъектности региона. [4]

В пунктах, отмечаемых вышеупомянутой концепции, нашли своё отражение образование и наука. Образование, наука, культура и развитие человеческого капитала также являются одними из ключевых направлений для укрепления регионального сотрудничества, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Развитие пространства высшего образования в Центральной Азии является важнейшим механизмом для углубления регионального взаимодействия между людьми. В этом направлении Узбекистан собирается провести Первый образовательный форум Центральной Азии в октябре 2024 года в Ташкенте, а президент Мирзиёев предложил провести следующее заседание Центральноазиатского экспертного форума ведущих аналитических центров и исследовательских институтов в Узбекистане. Он также подчеркнул, что принятие Центральноазиатской программы образовательных и академических обменов, а также Соглашения о взаимном признании дипломов ведущих университетов стран Центральной Азии могло бы способствовать образовательному обмену и интеграции. [5]

На седьмой консультативной встрече глав государств ЦА, состоявшейся 17 ноября 2025 года в Ташкенте, точкой поворота стала официальное присоединение Азербайджана в такой политической формат. На повестке были отмечены достижения и эффективность проводимых региональных консультаций, основываясь на общие показатели в экономической и транспортно-коммуникационных сферах. Наряду с вопросами безопасности и дипломатии также был поднят вопрос образовательного сотрудничества.

Особое внимание обращено на расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте выражена надежда, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет местом притяжения для молодежи, её научного и духовного просвещения.

Также предложено регулярно проводить Международный конгресс по вопросам духовного наследия и просвещения, который впервые состоялся накануне саммита в нашей столице.

В развитие этой темы Президент Узбекистана выступил с инициативой принятия Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённой вкладу видных учёных и мыслителей нашего региона в развитие глобального просветительства.

В рамках научно-образовательной кооперации предложено создать Фонд научных исследований для финансирования межгосударственных проектов, поощрения академического сообщества и расширения возможностей по внедрению технологий искусственного интеллекта. [1]

Таким образом, новый политический формат служит инструментом модернизации общей региональной образовательной системы и эффективным путем объединения и реализации идей в данной сфере для общего ответа вызовам глобализации соответствия мировым тенденциям.

Литература

1. В Ташкенте состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. - <https://e-cis.info/news/568/132066/>

2. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. - <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-na-iv-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-2163148>
3. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. - <https://president.uz/ru/lists/view/4534>
4. Казахстан разработал стратегию развития Центральная Азия – 2040. - <https://kapital.kz/economic/125820/kazakhstan-razrabotal-strategiyu-razvitiya-tsentralnaya-aziya-2040.html>.
5. Ключевые выводы шестой консультативной встречи в Астане. - <https://www.eurasian-research.org/publication/key-insights-from-the-sixth-consultative-meeting-in-astana/?lang=ru>
6. «Сближение стран региона — необратимый процесс» — Шавкат Мирзиёев. - <https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/29/ca-summit/>
7. 21 июля в г. Чолпон-Ата состоялась четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. - https://eccis.org/news/23848/21_ijulja_v_g_cholpon-ata_sostojalas_chetvertaja_konsultativnaja_vstrecha_glav_gosudarstv_centralnoj_azii